

ACHCHIQ KULGU OSTIDAGI ACHCHIQ HAQIQAT

Ismoilov Mavludbek Mukimjon o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti. Xalqaro huquq va qiyosiy

huquqshunoslik fakulteti 2-bosqich talabasi

ismoilovmavludbek@gmail.com

+998998998893

Annotatsiya

Mazkur maqola orqali biz o'zbek shoiri G'afur G'ulomning "Shum bola" asarining yozilishiga sabab bo'lgan omillar, ushbu asarni o'zbek adabiyotidagi o'rnini hamda asarda aks ettirilgan o'sha davrdagi davlatning ijtimoiy, madaniy, siyosiy tuzumi va mamlakatdagi insonlarning ayanchli hayoti keng yoritilgan. Ushbu maqolada XX asr o'zbek qissalari so'z psixologiyasi nuqtai nazaridan tahlil qilingan. Maqolada psixologik tasvir va so'z psixologiyasini tadqiq etish orqali muallif va qahramon ruhiy olami haqida umumiy xulosalar chiqarilgan.

Kalit so'zlar: *shum bola, ochlik, yetimlik, qayg'u, bola, azob, Qoravoy, achchiq haqiqat.*

XX asr o'zbek adabiyotining eng mashhur adiblaridan biri bo'lmish G'afur G'ulomning ayni o'ynab-kuladigan, baxtli va betashvish kunlar kechirishi lozim bo'lgan bolalik davri, insonlarning boshiga ko'plab kulfat keltirgan Birinchi jahon urushi davriga to'g'ri keldi. Otasidan yosh yetim qolgan adib boshiga juda ko'p ko'rguliklar tushadi. Urush yurtimizdan ancha olisda o'z mudxish yuzini ko'rsatayotganiga qaramay, uning sovuq nafasi butun o'lkamizni qamrab olgan edi. Buning natijasida, boquvchisi urushga ketgan, oilani kunlik ro'zg'ori nima bo'lishi noma'lum bo'lib qolgan shahar va qishloqlardagi oilalar ochlikdan azob chekib tilanchilik va devonalik qilishga majbur bo'lgan davrlar edi. Urush tufayli turmush tobora og'irlashar, qimmatchilik va qahatchilik xalqning tinkasini quritar darajaga yetgandi. Insonlar ochlikdan aziyat chekishiga qaramay yurtimizni mustamlaka qilgan chor Rossiyasi urush ortidagi og'ir va qora ishlarni bajartirish uchun majburan bizning o'lkamizdan ham erkaklarni hamda qo'lidan ish keladigan

kishilarni majburan mardikorlikka olib ketardi. Boquvchisidan ajragan xonadonlar, ayollar va bolalar nihoyatda ayanchli ahvolda qolgan, dalalar va sanoat korxonalaridagi ishchilar o‘rniga ayollar va bolalar ishlagan va bunday og‘ir mehnat natijasida yetishtirilgan aksariyat noz-ne‘matlarni Rossiya hukumati yurtdan tashib ketardi. Yerlik aholi ochlikdan aziyat chekayotgan bir paytda urush bo‘layotgan joylardan yuz minglab ovqat va boshpana istab O‘rta Osiyoga qochib kelar edi. Ana o‘sha qiyinchilik paytlarda ham o‘z bolalari och va yupun bo‘lishiga qaramay bizning ajdodlarimiz boshqa millat vakillariga o‘z uyidan joy bergani taqsinga sazovordir. Mana shu musibatga to‘la kunlarni o‘z boshidan o‘tkazgan G‘afur G‘ulom keyinchalik bu o‘tmish hodisalarini xayolida qayta jonlantiradi va o‘zining mashhur “Shum bola” nomli qissasini yaratadi.

“Shum bola” qissasi dastlab “Mushtum” jurnalida bosildi, so‘ngra “Dovdirash” nomi bilan kitobcha holida nashr etildi.

Asarning dastlabki nashrlarida Achchiqobod, Ko‘kterak degan nomlar uchrasa-da, voqealarning qachon va qayerda bo‘lib o‘tgani noma‘lum edi. Asar boshida Soli, To‘lagan degan bolalar tilga olinsa-da, keyin ular shu bo‘yicha tushib qolar va Omon bilan Shum bolaning uchrashishlari tasodifiy ro‘y berardi.

Eng muhimi, bu qissada bolalarning sayoq yurishi va o‘z boshlaridan har xil sarguzashtlar o‘tkazishining boisini ham ochib berib, Shum bolaning sarguzashtlari tarixiga hayotiy tus beradi. Ya‘ni bunday zo‘raki sarguzashtlar zamirida og‘ir turmush sharoiti yotganligini mohirona ko‘rsatadi. Yozuvchi o‘sha davrda shaharda ishsizlik avj olishi tufayli bolalar tugul kattalar ham qiynalganini ta‘kidlaydi. Kitobxon shum bolalarni, “ertadan kech ko‘cha-kuyda sandiroqlab yuradigan uvin-to‘da bekorchilar”ni ko‘rgach, ularning uyni tashlab chiqib ketib, o‘z boshlaridan katta sarguzashtlar o‘tkazishiga sira shubha qilmaydi. Qissaning dastlabki nusxasida Shum bolaning uch-to‘rt do‘sti tilga olinsa-da, ulardan faqat Omongina keyingi, qayta ishlangan nusxaga kiritilgan. Shum bola ikkisi zohiran kulguli, botinan g‘ussali bo‘lgan hangomalarni boshdan o‘tkazishadi [1].

“Shum bola” asari XX asrda o‘zbek bolalarining ayanchli taqdirini kulgu ostiga olib yozilgan desak mubolag‘a qilmagan bo‘lar edik. Bu davr nafaqat o‘zbek

millati bolalari balki butun dunyo bolalari uchun qayg'uli davr edi. Shuning uchun ham dunyo adabiyoti namoyondalari tomonidan "Shum bola" asariga o'xshash asarlar yaratilgan. Bunga misol qilib, Viktor Hyugoning "Gavrosh"i parijlik sho'xshaddod, beg'ubor va jasur bolakay haqidagi "Xo'rlanganlar" romani parchalari asosida bolalar uchun tayyorlangan asarini, Jorjetta Gegen-Dreyfyusning Parij yaqinida tug'ilib o'sgan bolakay haqidagi "Kichkina Jak" qissasini, Aleks Veddingning o'n bir yoshli qishloq bolasi Te Nyuning boshidan kechirgan sarguzashtlarini o'z ichiga olgan "Temir buqacha" asarini va boshqa shunga o'xshash asarlarni olishimiz mumkin [2].

Ushbu asarlarning "Shum bola" asari bilan o'sha davrdagi xalqning og'ir turmush tarzini bolaning tilidan yoki uning xatti harakatlaridan anglashimiz mumkinligi jihatidan bir-biriga bog'liq bo'lishiga qaramay, boshqa asarlardan farqli jihatda "Shum bola" asari odamlar orasida avj olgan achchiq haqiqatlarni achchiq kulguga olgan holda uzoq yillar davomida yozilgan.

Ushbu asar haqida adabiyotchilarning fikriga to'xtaladigan bo'lsak, **U. Normatov** ushbu asarni sho'ro davrida yaratilgan bo'lishiga qaramasdan davr siyosati va mafkurasidan batamom xoli bo'lgan o'zbek turmush tarzini turli qatlamlarini haqqoniy yoritib bera olgan asar sifatida baholaganini [3], **B. Sarimsoqov** bunday obraz yaratish uchun avvalo materialda obyektiv asos kerakligini [4], adabiyotshunos **I.G'ofurov** "G'.G'ulom yetimlarning taqdiri va mislsiz hamdardlik bilan yoza olgan chunki u yetimlik nima ekanligini hammadan yaxshi biladi" deb ta'kidlab o'tganini [5] **Matluba Norboyeva** "Shum bola" asari qahramonining hayotdagi mashaqqatlari hamda uning ichki kechinmalarini [6] o'z maqolasida yoritgani kuzatishimiz mumkin.

Asarda tasvirlangan ijtimoiy muhit insonlarning bir-biriga bo'lgan munosabatini ham o'zgartirgan edi. Qoravoy qayerga bormasin, kim bilan to'qnashmasin, hamma joyda kattalarning o'ziga past nazar bilan qarashi, qo'pol muomalasiga duch keladi. Chor hukumatning xalqqa o'tkazgan zulmlarini ko'rib bila turib xalqqa bosh bo'lish o'rniga, mana ko'ringlar men yetimning boshini silayapman, unga uyimdan joy va ovqat berdim deydigan boyvachcha-yu

amaldorlarni Shum bola qanday qilib aldaganligi ularni zulmidan qanday qilib qutulganligini o'qib inson yuzida bir ajib kulgu yuguradi. Bunga misol qilib, Pochchasi avaylab boqayotgan qimmatbaho qushlarga qatiq, suzma ichirib harom o'ldirib qo'ygani, masjid imomining og'ilxonasida o'sallab qolgan ho'kiz o'rniga soppa-sog' eshakni so'yib qo'yib rosa kaltak yegani, bog'ida ishlashga ruxsat bergan Sariboyni chuv tushirgani va boshqa bir-biridan qiziq voqealarni o'z ichiga oladi.

Ushbu asarning yana bir o'ziga xos tomoni shundan iboratki, o'sha davrda ko'chalarda och-yalang yurgan qanchadan qancha yetim bolalarga to'g'ri tarbiya berish o'rniga ko'pchilik o'z manfaatini o'ylab Qoravoydan foydalanganini ko'rishimiz mumkin. Masalan, yuzlab qalandarlariga yo'lboshchi bo'lib olib, har gapida qayta-qayta Xudoni tilga oladigan ikkiyuzlamachi Eshon Qoravoyni to'g'ridan-to'g'ri o'g'irlik qilishga yo'llaydi. Eshonning Shum bolaga aytgan *“Oyoq-qo'ling chaqqongina, epchil yigitsan. Sen ham axir qarab turmasdan, boshqacharoq yo'l bilan bo'lsa ham tirikchilikning payidan bo'lsang edi, o'g'lim. Axir kissa-karmon degan gaplar ham bo'ladi. Naqdina pul – ham yengil, ham qimmat, ham yashirishga oson bo'ladi. Naqdina bo'lsin, bolam, naqdina bo'lsin.”* degan gaplari uning naqadar tuban kimsa ekanidan dalolatdir. Ushbu holatda Eshonni pul topish uchun Qoravoydan foydalanishi yoki unga halol mehnat bilan pul topishni o'rgatish o'rniga o'g'irlik qilishni o'rgatayotgani o'qib o'sha zamonning og'ir kunlarini bir eslashga majbur qiladi.

Shaharning bir chekkasidagi xaroba uyni nashavand-bangilar yig'iladigan takyaxonaga aylantirgan xalq tomonidan Hoji bobo deb tanilgan nuroniy ham o'zicha xudojo'ylikda boyagi Eshondan qolishmas edi. Biroq uning qilayotgan ishlari Xudoning aytganlariga mutlaqo teskariligi bilan o'quvchini hayratga soladi. Bundan tashqari, qaymoq bozorining burilishida, mahkamaning boshida Ilhom samovarchining kattakon choyxonasi bo'lib, bu choyxonaga bozor-o'charga sang'ib tushib qolgan dehqon, kambag'al kosib, qozoq, qirg'iz va boshqa oddiy fuqaro kira olmas edi. Bu orqali adib Shum bola yashagan davrda odamlar orasida tabaqalanish jarayoni hali ham davom etayotganini, oddiy xalq hatto boylar bilan bir dasturxonda o'tira olmaganligini ko'rsatib bergan desak mubolag'a bo'lmaydi.

Bu davrda aholining qashoqlashish natijasida ilm-fanga nisbatan ham e'tiborsizligi kuchayib, ma'naviy jihatdan ham qashshoqlashib borgan. Negaki, imperiya davrida ta'lim tizimi e'tibordan chetda qoldirilgan bo'lib mahallalardagi bolalarning ta'lim olishga ketadigan vaqti faqat ko'chada o'yin-kulgu bilan o'tganligi Qoravoy tilidan aytib o'tilganini ko'rishimiz mumkin. Imperiya ta'lim tizimida nega bunday siyosat yuritgan sababini yurtimiz tuprog'ini qonga belagan podsho hukumati zobitlaridan biri, general Skobelevning *"Millatni yo'q qilish uchun uni qirish shart emas, uning madaniyatini, san'atini, tilini yo'q qilsang bas, tez orada o'zi tanazzulga uchraydi"* [7] degan so'zlaridan anglashimiz mumkin.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, G'afur G'ulom mana shu nursiz, qabohat va jaholatga to'la muhitni achchiq kulguga olgan holda yosh bola nigohi orqali rang-barang mazmunda tasvirlagan. Ushbu asarni o'qir ekansiz Qoravoyning qilgan shumliklari va qiziqarli voqealari sizning yuzingizda kulgu yugurtirsa, o'sha davrning qayg'uli kunlari hamda xalqning boshiga kelgan qiyinchiliklarni o'qib ko'zingizga yosh keladi. Yuqoridagi misollardan ko'rinib turibdiki, atoqli adib G'afur G'ulomning "Shum bola" qissasi, shunchaki, yengil-yelpi hangomalarga yo'g'rilgan asar emas. Uning zamirida yotgan achchiq haqiqat har bir o'quvchini jiddiy o'yg'a toldiradi va tegishli xulosalar chiqarishga undaydi. Shuning uchun ham G'afur G'ulomning ushbu asari o'sha davr hayotini ochib bergan eng qimmatli kitoblardan biri hisoblanadi.

Reference:

1. Qosimov, Qissadan hissa faqat kulgumi? Yoshlik jurnali. 2013-yil 6-son. Available at: <https://saviya.uz/ijod/adabiyotshunoslik/qissadan-hissa-faqat-kulgumi/>
2. D. Jalilova, Bolalar bor-u, bolalik yo'q, Ma'rifat gazetasi, 13.03.2020
3. U. Normatov, Mafkuraviy-siyosiy tazyiq sharoitida ruh erkinligi, Ijod sehri. – T.: Sharq 2007. 145-bet
4. Sarimsoqov B. Badiiylik asoslari va mezonlari. –T.: 2004, B.13.
5. G'afurov I. Mangu latofat. – T.: 2008, B. 116

6. M. Norboyeva, The truth of life and art in the fate of a “Shum bola”, CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES 2(5): 43-47. Available at: <https://www.masterjournals.com/index.php/crjps/article/view/88>
7. F. A. Ibrohimov, I. Sh. Fayziyev Shaxs ma’naviy-ruhiy begonalashuvining shakllari // Scientific progress. 2021. №5. P. 594 Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/shaxs-ma-naviy-ruhiy-begonalashuvining-shakllari> (Accessed on: 20.03.2022).